

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ И АНТАРКТИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“РОССИЯ В АНТАРКТИКЕ”

к 50-летию начала регулярных исследований Антарктики российскими (советскими) экспедициями
12–14 апреля 2006 г., Санкт-Петербург, АНИИ

ПРОГРАММА И ТЕЗИСЫ
ДОКЛАДОВ

Санкт-Петербург,
2006

КВАРЦЕВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗМИРАН В ПОЛЯРНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН),
Санкт-Петербург

Более полувека в институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН) проводятся научные исследования и работы по созданию кварцевых приборов, предназначенных для измерения магнитного поля Земли и его вариаций, для регистрации наклонов, температуры и других геофизических явлений.

Особое место в ряду этих разработок занимают приборы, предназначенные для полярных геомагнитных исследований, когда требуется обеспечение их работоспособности в тяжелых климатических условиях Арктики и Антарктиды, особенно, если аппаратура работает круглосуточно в автономном режиме.

Одним из первых руководителем проекта по созданию автоматических магнитовариационных станций (АМВС) для Антарктиды в ИЗМИРАН был известный полярный исследователь С.М.Мансуров. Основные требования к АМВС такого типа заключались в том, чтобы она была выполнена в качестве так называемой «измерительной платформы», которая имела возможность регистрации в аналоговой форме (на фотопленку) не только вариаций трех компонент магнитного поля Земли, но и возможность регистрации изменения нивелировки (ориентации в пространстве) станции в двух плоскостях, изменения температуры внутри магнитного измерительного преобразователя (МИП) и электронного блока, а также возможность регистрации температуры внешней окружающей среды. Кроме того, АМВС должна быть снабжена радиоприемником для обеспечения привязки получаемых данных к мировому времени по передаваемым сигналам точного времени, а также снабжена радиомаяком, предназначенным для облегчения поиска и обнаружения станции во время ее посещения обслуживающим персоналом один раз в год для замены фотопленки, на которую регистрировалась измеренная информация. В отличие от других изготовителей подобного рода приборов, в том числе и зарубежных, энергообеспечение станции осуществлялось от радиоактивного изотопного генератора.

При создании и изготовлении АМВС (в дальнейшем этот проект получил название АМВС «Пингвин») было использовано много новых, пионерских на тот период времени, технических и конструкторских решений, которые были защищены авторским свидетельством. По существу, это была первая созданная в Советском Союзе автономная АМВС на основе кварцевых магнитных датчиков. Благодаря глубоко продуманным техническим решениям и высококачественным их воплощениям АМВС ИЗМИРАН успешно проработали на геофизическом полигоне Антарктиды почти 15 лет. В общей сложности в экспериментах и научных исследованиях принимало участие от пяти (в 1975 г.) до двенадцати (в 1989 г.) одновременно работающих АМВС.

В соответствии с велемием времени, а именно с необходимостью получения информации в цифровом виде с целью оперативной обработки данных и их передачи, ИЗМИРАН приступил к следующему этапу – созданию цифровых кварцевых магнитовариационных станций (ЦМВС). Один из первых экземпляров такой ЦМВС под названием ЦМВС «Кварц-3Е» был установлен на австралийской антарктической обсерватории «Дэвис» в 1992 г., где эта станция проработала в течение года совместно с феррозондовой станцией, принадлежащей обсерватории. По результатам этих работ и проведенных совместных исследований, в дальнейшем ИЗМИРАН было выпущено еще 12 комплектов ЦМВС «Кварц-3Е», которые были размещены на обсерваториях, принадлежащих Арктическому и Антарктическому научно-исследовательскому институту (АНИИ) в Арктике. МИП этих станций были подключены к системам сбора, обработки и передачи данных «Геомет» и «Георайтер», а также было

выпущено 5 комплектов аналогичных ЦМВС для обсерваторий ААНИИ в Антарктиде. По нашим сведениям все станции на обсерваториях ААНИИ работают и в настоящее время.

Одна из ЦМВС «Кварц-3Е» была изготовлена для Мичиганского университета США и установлена специалистами ИЗМИРАН в Антарктиде на обсерватории «Восток». МИП этой станции был подключен к платформе сбора данных обсерватории «Восток», при помощи которой через американский спутник связи информация о состоянии геомагнитного поля в течение пяти лет передавалась в Мировой Центр Данных (МЦД) США в реальном времени. Данные этой и других установленных в Антарктиде ЦМВС использовались учеными в рамках совместного проекта «Исследование высокоширотных геомагнитных явлений», осуществленного ИЗМИРАН, Мичиганским университетом и ААНИИ в период с 1995 по 2000 гг. Аналогичный эксперимент по передаче получаемых от ЦМВС данных на расстояние ИЗМИРАН осуществил в 1998 г. при участии заинтересованных организаций, в качестве которых выступили также Институт космофизических исследований и аэронавтики (ИКИР) ДВНЦ и университет в г. Киото (Япония). Эксперимент осуществлялся на базе полярной геофизической обсерватории (ПГО) «Тикси», принадлежащей ИКИР, где ИЗМИРАН установил ЦМВС «Кварц-3Е», а специалисты из Японии установили платформу сбора и передачи данных, к которой также был подключен протонный магнитометр. При помощи канала связи, осуществляемого через японский метеорологический спутник, данные из ПГО «Тикси» непрерывно поступали в МЦД в г. Киото. Этот канал связи существует и по сей день, а данные ЦМВС используются для вычисления индексов магнитной активности.

На базе ЦМВС «Кварц-3Е» ИЗМИРАН совместно с Институтом геофизики АН КНР (г. Пекин) было изготовлено 5 экземпляров ЦМВС, два из которых были предназначены для установки и работы на китайских полярных станциях в Антарктиде – «Грейт Вол» и «Зон-Шан». Данные с этих ЦМВС в настоящее время используются учеными КНР при проведении научных исследований.

На полярной обсерватории «Соданкюля» в Финляндии в настоящее время успешно продолжают работу две ЦМВС на основе кварцевых магнитных датчиков, одна из которых изготовлена в ИЗМИРАН («Кварц-3Е»), а другая ЦМВС изготовлена польскими специалистами на базе кварцевых магнитных вариометров системы В.Н.Боброва (ИЗМИРАН). Данные этой обсерватории используются МЦД и участвуют в системе Интермагнет.

В заключение отметим, что, начиная с 80-х годов прошлого столетия, ИЗМИРАН внес огромный вклад в полярные геомагнитные исследования, создавая надежные приборы и оборудование для обеспечения этих научных исследований. Следует также отметить тот факт, что в настоящее время 18 вариационных станций ИЗМИРАН успешно продолжают нести свою вахту в условиях сурового климата Арктики и Антарктиды.